

Текст : электронный [сайт]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/561980/> (дата обращения 21.10.2023).

8. Пеникас, Г. И. Запретить нельзя регулировать: почему у частных криптовалют не должно быть будущего в России / Г. И. Пеникас. – Текст : непосредственный // Финансы и бизнес. – 2022. – №4 (18). – С.3-17.

9. Проскуряков, А. Ю. Моделирование и верификация алгоритмов роботизированных торговых систем для управления криптоактивами / А. Ю. Проскуряков. – Текст : непосредственный // Экономика строительства. – 2023. – №8. – С 47-52.

УДК 004: 330

DOI

СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта и аудита;

ПЕТРУШЕВСКИЙ Р.Ю.,
аспирант кафедры менеджмента
в производственной сфере,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Рассматривается сущность цифровой экономики, которая характеризуется широким использованием информационно-коммуникационных технологий и данных. Цифровая экономика оказывает существенное влияние на все сферы жизни общества, включая экономику, социальную сферу и управление. Для успешной реализации потенциала цифровой экономики необходимо формирование необходимой информационной инфраструктуры и развитие цифровых навыков у населения.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, данные, цифровизация, информационная инфраструктура, цифровые навыки, трансформация экономики

THE ESSENCE OF THE DIGITAL ECONOMY IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

**PETRUSHEVSKY YU.L.,
Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Accounting and Audit;
PETRUSHEVSKY R.YU.,
PhD student of the Department of Management
in the manufacturing sector,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The essence of the digital economy, which is characterized by the widespread use of information and communication technologies and data, is considered. The digital economy has a significant impact on all spheres of society, including the economy, social sphere and management. To successfully realize the potential of the digital economy, it is necessary to create the necessary information infrastructure and develop digital skills among the population.

***Keywords:** digital economy, information and communication technologies, data, digitalization, information infrastructure, digital skills, economic transformation*

Постановка задачи. Быстрый наступательный ход цифровых технологий привнес изменения в повседневную реальность каждого индивида, формируя инновационные стандарты, которые в будущем станут обыденностью. Организации активно интегрируют цифровые технологии, перманентно трансформируя свои организационные и маркетинговые аспекты, способствуя, таким образом, их инновационному развитию. Применение цифровых решений в операционной деятельности коммерческих субъектов раскрывает новые перспективы, но сопряжено с существенными вызовами для бизнес-контекста.

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена тем, что цифровая экономика является одним из важнейших трендов современного мира. Она оказывает существенное влияние на все сферы жизни общества, включая экономику, социальную сферу и управление. Цифровые технологии меняют традиционные бизнес-модели, способы взаимодействия людей и организаций, а также системы управления. При этом развитие цифровой экономики требует решения следующих задач – формирования необходимой информационной инфраструктуры, а также развития цифровых

навыков у населения.

Анализ последних исследований и публикаций. В статье проведен анализ существующих подходов к определению цифровой экономики. Необходимо отметить, что в настоящее время существует множество различных дефиниций данного термина. Некоторые исследователи трактуют цифровую экономику как сложную структуру, сетевую организацию или результат процессов производства, распределения, обмена и потребления информационных технологий [1, 3]. Другие рассматривают ее как форму экономической системы, в которой организация хозяйственных процессов осуществляется в информационно-компьютерной среде при помощи средств, инструментов и элементов информационной инфраструктуры [2].

Цель статьи – рассмотрение сущности цифровой экономики, ее основных характеристик и факторов развития.

Изложение основного материала исследования. Отношение субъектов хозяйствования к интеграции цифровых технологий, будь то хаотичный подход или стратегическая ориентация, оказывает заметное воздействие на исходный результат этого процесса. В данном контексте ключевым становится формирование комплексного взгляда на цифровые трансформации и глубокое осознание эволюции цифровой экономики, поскольку XXI век свидетельствует о коренной реформации традиционной экономической модели, направляя ее в область «цифровой экономики».

Концепция «цифровой экономики» зародилась из идеи, сформулированной еще в 1960-х годах. Исходно представленная как теория Даниела Белла о «информационной экономике» или «информационном обществе», данная концепция последующим образом претерпела изменения, трансформируясь в понятие « сетевого общества» или «сетевой экономики» по научному взгляду Мануэля Кастельса.

Впервые термин «цифровая экономика» был введен Доном Тапскоттом в 1995 году, что было вызвано стремительным расцветом новых информационно-коммуникационных технологий. После выхода книги «Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» в 1996 году, было впервые определено понятие «цифровой экономики» как формы экономической деятельности, выделяющейся из традиционной

экономики благодаря присутствию сетевого интеллекта и зависимости от виртуальных технологий.

При распространении новых технологических тенденций, таких как большие данные (Big Data), облачные вычисления (Cloud Computing), блокчейн (Blockchain), когнитивные вычисления (Cognitive Computing), «Интернет вещей» (Internet of Things – IoT), финансовые интернет-технологии (Fintech), а также виртуальные товары в виде игр, музыки, фильмов и книг, понятие цифровой экономики претерпело существенное расширение своего содержания. Стало ясно, что центральным элементом цифровой экономики является сеть Интернет. Таким образом, выделение только трех компонентов цифровой экономики – инфраструктуры электронного бизнеса, электронного бизнеса и электронной торговли – оказывается не совсем правильным.

Основу цифровой экономики составляют информационно-коммуникационные и цифровые технологии, чей стремительный прогресс и широкое распространение уже сегодня оказывают воздействие на традиционную экономическую парадигму, превращая ее из системы, потребляющей ресурсы, в экономику, самостоятельно генерирующую эти ресурсы. Именно данные выступают в качестве критического ресурса в контексте цифровой экономики, производимого и обеспечивающего электронно-коммуникационное взаимодействие благодаря функционированию электронно-цифровых устройств, средств и систем.

В настоящее время существует множество различных дефиниций термина «цифровая экономика». Некоторые исследователи [1, 3] трактуют ее как сложную структуру, сетевую организацию или результат процессов производства, распределения, обмена и потребления информационных технологий. При анализе разнообразных интерпретаций понятия «цифровая экономика» можно выделить, что эти трактовки различаются в свете ожидаемых эффектов (рис. 1).

В общем смысле процесс цифровизации экономики ассоциируется с изменением характера производственных и экономических отношений, а также с трансформацией производственных сил и факторов производства в результате инновационных технологических прорывов, роботизации и создания киберфизических структур. Этот процесс подразумевает три уровня формирования цифровой экономики: «(I) цифровой сектор → (II)

цифровая экономика → (III) цифровизированная экономика». В узком смысле цифровизация рассматривается как создание на разных уровнях экономики информационно-цифровых платформ и операторов, сопровождающееся трансформацией информационно-коммуникационных технологий в универсальные, охватывающие все сферы человеческой деятельности, что соответствует первому и второму уровням цифровой экономики.

Рис. 1. Составляющие влияния цифровой экономики на диверсифицированные группы заинтересованных сторон

Цифровая экономика представляет собой форму экономической системы, в которой организация хозяйственных процессов осуществляется в информационно-компьютерной среде при помощи средств, инструментов и элементов информационной инфраструктуры [2]. При этом не лишено основания утверждение, что цифровая экономика занимает важное положение в эпохе четвертой промышленной революции. Проблематика цифровизации бизнес-моделей предприятий как основы результативности деятельности широко рассматривается ведущими мировыми аналитическими компаниями и центрами (например, McKinsey, PwC Strategy&, BCG), поскольку от уровня ее решенности зависит

качество цифровой трансформации как всей мировой экономики, так и отдельных отраслей промышленности [4]. В данном контексте выделяются следующие характерные особенности цифровой экономики: сдвиг акцентов в сторону высокотехнологичных отраслей, доминирование интеллектуального труда и производства интеллектуальной продукции; интенсивное использование инноваций и инновационных разработок; стремительное развитие экономики знаний через накопление и анализ информации; увеличение числа инновационно-ориентированных предприятий; повышение требований к квалификации специалистов и изменение структуры занятости в различных экономических секторах.

С целью обеспечения результативного совершенствования социальной и экономической сферы следует правильно концентрировать и перераспределять фонды финансовых средств, обуславливая первостепенные ориентиры их вложений [5].

По мере интеграции человека, бизнеса и технологического оборудования в единое цифровое пространство, цифровизация предлагает обширные перспективы для новых парадигм принятия решений, играя ключевую роль в текущих масштабных социально-экономических изменениях, которые влияют на бизнес-модели и потребительское поведение, предоставляя новые возможности для предоставления социальных услуг и организации экономической деятельности. Потенциал цифровизации заключается в предоставлении данных для эффективного анализа и принятия решений, что создает основу для конкурентного преимущества бизнеса как на местном, так и на мировом уровнях.

Для того чтобы данные выработали свою ценность и стали новой продуктивной силой, обеспечивая конкурентные преимущества, требуются системы их обработки, направленные на анализ, конструкцию систем и формирование прогностических моделей на уровне государственного управления. Таким образом, первостепенной и ключевой задачей цифровизации экономики является формирование необходимой информационной инфраструктуры.

Выводы по выполненному исследованию и перспективы дальнейших разработок в данном направлении. Заинтересованность мирового сообщества, академического сообщества и общества в целом сосредоточена вокруг вопросов развития цифровой экономики, область которой продолжает расширяться. Прогресс

цифровой экономики включает в себя ряд основных целей, однако ключевой идеей «цифровой повестки дня» Российской Федерации в целом и ее отдельных субъектов является следующее: реальные и глубокие изменения, вызванные переходом к цифровым технологиям, станут возможными только тогда, когда цифровая трансформация перейдет в ранг базовой деятельности российского общества, бизнеса и государственных органов, станет нормативным и ежедневным фактором, а также окажется неотъемлемой частью современного общества России, ее важнейшей целью на пути к процветанию и основой благополучия различных регионов Российской Федерации.

Направлениями дальнейших разработок в области цифровой экономики являются: анализ влияния цифровой экономики на занятость и структуру экономики; изучение рисков, вызовов, социальных и экономических последствий развития цифровой экономики; разработка новых методов и инструментов для анализа данных в цифровой экономике; разработка новых бизнес-моделей и управленческих практик для цифровой экономики.

Список использованных источников

1. Антипенко, Н. А. Особенности устойчивого развития бизнес-субъектов в условиях цифровизации экономики Республики Беларусь / Н. А. Антипенко. – Текст : непосредственный // Бухгалтерский учет и анализ. – 2020. – № 1. – С. 46-50.

2. Байнев, В. Электронная (цифровая) экономика как технико-технологический и политико-экономический феномен / В. Байнев. – Текст : непосредственный // Наука и инновации. – 2019. – №7. – С. 53-59.

3. Паньшин, Б. Цифровая экономика: понятия и направления развития / Б. Паньшин. – Текст : непосредственный // Наука и инновации. – 2019. – №3. – С.48-55.

4. Аксёнова, Е. А. Экономические аспекты цифровизации металлургической отрасли / Е. А. Аксёнова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 6-22. – DOI 10.5281/zenodo.8167563. – EDN PPRHAS.

5. Титиевская, О. В. Цифровизация финансового сектора экономики: проблемы и перспективы развития / О. В. Титиевская, А. Д. Левданский. – Текст : непосредственный // Сборник научных

работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 188-196. – DOI 10.5281/zenodo.8168043. – EDN ITDRYT.

УДК 336.76(470+571)
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются теоретико-методологические и прикладные особенности функционирования финансового рынка Российской Федерации. Анализируется динамика капитализации рынка акций и прогнозируемая годовая рыночная доходность фондовых рынков в странах с развитой и развивающейся экономикой. Отдельно рассмотрены тенденции развития финансового рынка РФ, а именно: общий объем торгов на Московской бирже; рыночная капитализация фондового рынка; совокупные активы Центрального банка; прогноз российского рынка цифровых активов.

Ключевые слова: финансовый рынок, цифровые финансовые активы, капитал, рынок ценных бумаг, цифровой рубль, капитализация, рыночная доходность

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION

POGORZHELKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
financial services and banking
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the theoretical, methodological and applied features of the functioning of the financial market of the Russian Federation. The dynamics of the capitalization of the stock market and the projected annual market returns of